

FUQAROLIK HUQUQIDA SUN’IY INTELLEKT

Muqimjonova Nilufar Ikromjon qizi

QDPI Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264558>

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatda faollik darajasi kun sayin ortib borayotgan sun‘iy intellektning fuqarolik huquqida foydalanishning umumiy roli, foydalanish jarayonlaridagi amaliy ahamiyati haqidagi fikr-mulohazalar maqolaning mazmunini boyitishda aks ettirildi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik huquqi, sun‘iy intellekt, axborot texnologiyalari, huquqiy munosabatlar, raqamlashtirish.

Аннотация. Мнения об общей роли использования искусственного интеллекта в гражданском праве, практической значимости процессов использования, уровень активности которых в современном обществе возрастает с каждым днем, нашли свое отражение в обогащении содержания статьи.

Ключевые слова: гражданское право, искусственный интеллект, информационные технологии, правоотношения, цифровизация.

Abstract. Opinions about the general role of the use of artificial intelligence in civil law, the practical importance of the use processes, whose level of activity is increasing day by day in modern society, were reflected in the enrichment of the content of the article.

Keywords: civil law, artificial intelligence, information technology, legal relationship, digitization.

Zamonaviy dunyo sun‘iy intellekt rivojlanayotgan yangi davr ostonasida turar ekan, u kundalik hayotning ajralmas qismiga tobora aylanib boradi. Va allaqachon tibbiyot, moliya, transport va sanoat kabi sohalarda qo‘llanilgan, xususan, yangi fuqarolik ishlarida sun‘iy intellekt qanday qo‘llanilishi haqida savollar paydo bo‘lishi tabiiy.

Ishlab chiqarishda va kundalik hayotda sun‘iy intellekt tizimlarining tarqalishi ortib bormoqda. Intellektual kompyuter ilovalari iste‘molchilar tomonidan sotib olinadi, sanoat robotlari ishlab chiqarish muhitiga integratsiya qilinadi, shuning uchun sun‘iy intellekt tizimlari fuqarolik muomalasiga kiradi va fuqarolik huquqi ob‘ekti sifatida ishlaydi. Sun‘iy intellekt tizimi qanchalik murakkab bo‘lsa, uning holati haqida savollar shunchalik ko‘p. Masalan, ushbu tizimlarning ba‘zilari soha mutaxassisining niyatidan tashqariga chiqib, o‘z-o‘zini takomillashtirishi va ilgari mavjud bo‘lmagan yangi ob‘ektlar, ixtirolar yaratishi mumkin.

Axborot texnologiyalari va sun‘iy intellekt jamiyatning raqamli rivojlanishi natijasida ko‘plab ijtimoiy va huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Fuqarolik huquqida raqamli texnologiyalarning holati va huquqiy rejimini belgilash esa shu sabab bilan asosiy masaladir. Normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy ta‘limotlarni tahlil qilish asosida sun‘iy intellekt sohasidagi fuqarolik qonunchiligini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlariga e‘tibor qaratish muhim. Chunki XXI asrda raqamlashtirish odamlar hayotining barcha jabhalariga faol kirib bormoqda, fuqarolik-huquqiy munosabatlar ham bundan mustasno emas deb hisoblanadi.

Fuqarolik-huquqiy munosabatlar tizimida sun‘iy intellektidan turli masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilish sifati va tezligini oshirishda foydalanish sezilarli darajada bo‘lishi mumkin. Sun‘iy intellektning har xil turlarini bu jarayonlarda qo‘llash fuqarolik-huquqiy munosabatlar tizimida tezkorlikni oshiradi va natijaning ham tez bo‘lishiga xizmati qiladi. Masalan, fuqarolik huquqiy-munosabatlar tizimida sun‘iy intellektidan foydalanish usullaridan biri jarayonlarni avtomatlashtirish va qonuniy tartiblarni birlashtirish uchun undan foydalanish hisoblanadi.

Ob'yektiv ma'lumotlar va faktlarga asoslangan to'g'ri qarorlar kompilyatsiya qilish uchun tasvir, nutq va hatto hissiy holat tahlilidan foydalanish mumkin. Bunda sun'iy intellektni qo'llash aniqroq va tezroq tahlil qilish, eng muhim jihatlardan hisoblangan aniq ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Shuning barobarida sun'iy intellekt tizimi shartnomalar tuzishda va ularni amalga oshirish bilan bog'liq masalalarda tartibni hal qilishda ham yordam berishi mumkin.

Fuqarolik huquqiy munosabatlarida sun'iy intellektidan foydalanishning qator afzalliklari mavjud, shu asosiy afzalliklaridan biri — uning katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash qobiliyatidir. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tezda tahlil qilishi va tendentsiyalarni aniqlashi hamda qo'shimcha dalillar to'plash uchun qaror qabul qilishda yordam berishi ham mumkin.

Yana shuni ta'kidlash joizki, sun'iy intellekt yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi bitimlarning predmetiga aylansa, shaxslarning huquq ob'yekti sifatida harakat qiladi.

Bundan tashqari sun'iy intellektni intellektual faoliyat natijasi deb hisoblash mumkin. Ya'ni biror muassasaga yoki muallifga xos bo'lgan barcha huquqiy natijalar, masalan, mualliflik huquqi; patent egasi va boshqa masalalarda foyda olish uchun yaratilgan narsaga nisbatan intellektual faoliyat natijasi deb qaraladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, sun'iy intellekt yordamida faoliyat olib boruvchilar uchun huquqiy munosabatlar ob'yekti sifatida tasniflanishi darkor. Yana shuni yodda tutish kerakki, har qanday texnologiya odamlar manfaati uchun ishlatilishi va undan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olish uchun qonun bilan tartibga solinishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Апостолова Н. Н. Ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом // Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-vred-prichinennyi-iskusstvennym-intellektom> (дата обращения: 11.11.2021).
2. Коротаяев Е.Э., Степанян Ж. Правовая идентификация искусственного интеллекта как объекта гражданского права // Актуальные исследования. 2020. №11 (14). С. 112-114. URL: <https://apni.ru/article/902-pravovaya-identifikatsiya-iskusstvennogo-intel>
3. Соловьев О.А. Гражданско-правовой статус искусственного интеллекта // Актуальные проблемы современного законодательства Российской Федерации : сборник статей. Вып. 13 / редакторы и составители : О.В. Ефимова, В.Г. Голышев. Москва : Саратовский источник, 2